

NOTATKA / NOTE

Nowe stanowiska *Diachromus germanus* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Carabidae) w okolicach Radomia

New records of *Diachromus germanus* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Carabidae) in the vicinity of Radom

Marek MIŁKOWSKI

ul. Królowej Jadwigi 19 m. 21, 26-600 Radom; milkowski63@wp.pl

KEY WORDS: Carabidae, *Diachromus germanus*, faunistic records, Central Poland.

Diachromus germanus (L.) jest gatunkiem występującym głównie w Europie południowej i środkowej. Znany jest ponadto z Wysp Brytyjskich, Kaukazu i zachodniej Azji (BURAKOWSKI i in. 1974, STACHOWIAK 2009). W Polsce był notowany wielokrotnie ale większość informacji to dane stare, pochodzące z końca XIX w i pierwszej połowy XX w. W ostatnich kilkudziesięciu latach podany kilkakrotnie. Stosunkowo niedawno wykazany z rez. „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” na Poje-

zierzu Pomorskim (STACHOWIAK i WILCZ 2001), z rez. „Parowy Janinowskie” i z okolic Rogowa na Nizinie Mazowieckiej (JASKUŁA i RUTA 2003) oraz ze Ślezańskiego Parku Krajobrazowego na Dolnym Śląsku (WOLNY i ZABŁOCKI 2012). Gatunek znajduje się na polskiej „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce” (PAWŁOWSKI i in. 2002) w kategorii zagrożenia NT (gatunki niższego ryzyka ale bliskie zagrożenia).

Ryc. 1. Siedlisko *Diachromus germanus* w Dąbrowie Kozłowskiej.

Fig. 1. Habitat of *Diachromus germanus* in Dąbrowa Kozłowska.

W ostatnim czasie *D. germanus* został stwierdzony na dwóch stanowiskach w okolicach Radomia.

- Wyżyna Małopolska: EB17 Natura 2000 „Pakosław” (51.20193, 21.13780), 13 VI 2019, 1 ex., leg. M. MIŁKOWSKI (MM).
- Nizina Mazowiecka: EB19 Natura 2000 „Puszcza Kozienicka”, Dąbrowa Kozłowska (51.43971, 21.26929), 28 V 2021, 1 ex., leg. MM.

Wymagania ekologiczne gatunku są niedostatecznie rozpoznane. Według autorów Katalogu fauny Polski (BURAKOWSKI i in. 1974) *D. germanus* preferuje ciepłe i suche siedliska na skrajach lasów i zarośli. JASKUŁA i RUTA (2003) zwracają uwagę na znaczne nasłonecznienie zasiedlanych siedlisk oraz występowanie gatunku niekiedy w pobliżu wody.

Obszar Natura 2000 „Pakosław” chroni pozostałości torfowisk przejściowych i niskich z łożowiskami. Stanowisko *D. germanus* w Puszczy Kozienickiej znajduje się w dolinie Pacynki. Chrząszcza obserwowano na podmokłej łące w pobliżu brzegu rzeki (Ryc. 1). Obserwacje poczynione w okolicach Radomia wskazują na zasiedlanie przez gatunek siedlisk dobrze nasłonecznionych i jednocześnie wilgotnych, zlokalizowanych w pobliżu skrajów lasu i zarośli.

PIŚMIENNICTWO

- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1974. Chrząszcze – Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 2, Katalog Fauny Polski, Warszawa, XXIII, 3: 1-430.
- JASKUŁA R., RUTA R. 2003. Nowe stanowiska kilku ciekawych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 22(1): 58-59.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Chrząszcze – Coleoptera. (ss. 88-110) [W:] Z. GŁOWACIŃSKI (red.): Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- STACHOWIAK M., WILCZ M. 2001. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) rezerwatu „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierchlesie. Badania przyrodnicze wybranych typów środowisk wschodniej części Borów Tucholskich”. (ss. 36-49) [W:] WIŚNIEWSKA M., STACHOWIAK M., CIEŚCIŃSKI J. (red.): Badania przyrodnicze wybranych środowisk wschodniej części Borów Tucholskich. Wydawnictwo FIL, Bydgoszcz.
- STACHOWIAK M. 2009. Przegląd krajowych gatunków z podplemienia Anisodactylina LACORDAIRE, 1854 (Coleoptera: Carabidae: Harpalinae: Harpalini). Bydgoszcz, 34 ss. <http://docplayer.pl/110132306-Przegląd-krajowych-gatunkow-z-podplemienia-anisodactylina-lacordaire-1854.html> (dostęp 30.08.2021)
- WOLNY M., ZABŁOCKI P. 2012. New data on the occurrence of some rare and endangered ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in south-western Poland. Opole Scientific Society Nature Journal, 45: 69-76.

Wpłynęło: 15 czerwca 2021
Zaakceptowano: 1 września 2021